

Saberes y conflictos en la formación de la identidad docente durante la práctica pedagógica

Knowledge and conflicts in the Identity of teacher training during the Teaching Practicum

Danilza Lorduy Arellano¹

Ibeth Morales Escobar²

Resumen

La identidad docente es un aspecto crucial en educación, en el desempeño profesional y en la formación docente. Para los practicantes esta formación de identidad es un proceso de construcción complejo, de transición, de cambio de roles, de aprendices a educadores. La investigación cualitativa de estudio de casos tuvo por objetivo describir cómo cuatro docentes en formación —dos de Lengua española y dos de Inglés— construyen sus identidades docentes durante la práctica pedagógica. El estudio empleó narrativas autobiográficas tomadas al inicio y al final de su proceso de práctica, y sesiones dialógicas con cada uno para ampliar sus narrativas. Los resultados, en este caso, de saberes y conflictos, muestran en todos los participantes perspectivas del papel docente, el cual va más allá de la comprensión del saber específico, lo que apunta a un sentido de responsabilidad más profundo por la enseñanza, y lo convierte en un compromiso social, el cual está en constante conflicto con las expectativas de ser un buen docente.

Palabras clave: compromiso, conflicto, docentes memorables, pasión, rasgos identitarios, saberes.

Abstract

Teacher identity is a crucial aspect of education, professional performance, and teacher training. For pre-service teachers, this identity construction is a complex process and a transitional one due to the change of roles: from trainees to educators.

This was a qualitative case study research aimed at describing how 4 pre-service teachers: 2 of Spanish Language and 2 of ELT program construct their teaching identities during their practicum. The study used autobiographical narratives written at the beginning and at the end of their practicum process, and dialogic sessions with each one to expand on their narratives. Results, only about Knowledge and Conflicts showed in all participants, the perspectives of the teaching role going beyond the understanding of specific knowledge, pointing to a deeper sense of responsibility for teaching, turning it into a social commitment, which is in constant conflict with their expectations of become a good teacher.

Keywords: identity traits; knowledge; conflict; memorable teachers; passion, commitment.

¹ Universidad de Córdoba. Colombia, dlorduy@correo.unicordoba.edu.co, <https://orcid.org/0000-0002-9700-7422>

² Universidad de Córdoba. Colombia, ibethmoralese@correo.unicordoba.edu.co, <https://orcid.org/0000-0001-9359-4992>

1. Introducción

El desarrollo de la identidad docente es un proceso de construcción dinámico y continuo que se apoya en la trayectoria personal del docente. Este proceso necesariamente integra la acción individual, influenciada por las historias de vida personales, con la acción colectiva, en la que el docente se involucra en su vida laboral (Valliant, 2007). En los últimos años la identidad docente ha centrado la atención de los programas de formadores, debido a que juega un papel vital en el desempeño profesional del docente (Sach, 2005).

En los educadores en formación, los rasgos identitarios surgen de las imágenes que ellos como estudiantes se hacen, de sus profesores, de sus propias creencias, conceptos iniciales y de las teorías subyacentes sobre enseñanza a las que están expuestos. (Flores & Day 2006; Beijaard et al., 2004). Además de los aspectos culturales y de contexto que son determinantes en la práctica pedagógica.

Investigaciones al respecto han encontrado la influencia de otros factores como el género, la edad y las relaciones sociales en la construcción de la identidad (Mason & Chik 2020). Archanjo et al. (2019) investigaron el papel de la práctica como un elemento mediador en el desarrollo de identidades en docentes en formación en dos escenarios internacionales. De manera similar, Trent (2010) investigó un grupo de profesores en prácticas, analizó cómo estos manifiestan posturas identitarias opuestas que adoptan, resisten o rechazan durante su experiencia en la práctica. Sin embargo, pocos estudios han abordado saberes, conflictos y la forma en que estudiantes de lenguas conceptualizan y fomentan su identidad docente en las etapas iniciales de su formación, en especial en el contexto de la práctica pedagógica. (Kanno & Stuart, 2011; Aristizábal & García, 2012; Aguirre, et al., 2023).

Para explorar la identidad de los docentes en formación en dos programas de licenciaturas de la Universidad de Córdoba, en Colombia, se formuló un proyecto de investigación cuyo objetivo fue describir cómo los docentes en formación de los programas de Lengua española y de Inglés construyen su identidad docente durante la práctica pedagógica.

El interés de este estudio radica en que permite develar características y factores que influyen en la construcción identitaria de los docentes en formación, los cuales se reflejarán en el desarrollo de la profesión (Bolívar, 2006; Morales et al., 2020).

2. Metodología

Enfoque de investigación cualitativa (Denzin & Lincoln, 2011). Se siguió un diseño de estudio de casos con el método biográfico-narrativo, que permite acercarse a la construcción de la identidad profesional de los estudiantes (Clandinin, 2016). Los participantes fueron dos estudiantes del programa de Lengua española y dos del programa de Inglés, quienes realizaron su primera práctica pedagógica. Se aplicaron dos entrevistas narrativas autorreflexivas con cada participante: una al inicio y otra al final de su práctica. (Moura & Nacarato, 2017). Tuvieron lugar dos sesiones de planeación de clases entre los maestros en formación y sus asesores, dos observaciones de las clases basadas en esas planeaciones y dos entrevistas estimuladas

(*stimulated recall*) después de clases. Se grabó y luego transcribió para el análisis, el cual se realizó con análisis temático, Braun y Clarke (2012).

3. Resultados

Saberes y conflictos de los estudiantes de Inglés

En un inicio ambos participantes no querían ser docentes: «Yo no quería estudiar licenciatura en Inglés, mi sueño era estudiar Medicina» (E.1). Esto cambió por una visión transformada del saber disciplinario, pasando de una perspectiva de usuario de la lengua, a formadores en el idioma. Lo que han aprendido sobre el idioma y su experiencia en la Práctica Pedagógica les ha permitido establecer diferencias y asumir una actitud crítica frente a la forma en la que se les enseñó el idioma cuando eran estudiantes en la escuela.

«Ya no veo el inglés solamente para aprenderlo para mí, sino porque ya me di cuenta... o sea, fui teniendo un pensamiento más crítico de que el inglés que estoy aprendiendo no es solamente para mí, sino que también es para enseñárselo a otras personas» (sesión dialógica # 1D).

Para ellos no era suficiente que el docente hablara inglés en la clase, debía ir más allá y establecer conexión con los estudiantes para lograr motivarlos. De manera crítica expresan sus expectativas sobre convertirse en el docente de idiomas que en realidad quieren ser. Sus perspectivas de ser docentes van más allá del rol de docente, es una misión, un encargo social con visión humanista.

En ese ideal de docente de Inglés se refleja una marcada tendencia a abordar la enseñanza de manera individualizada, donde es esencial escuchar a los estudiantes, interactuar con ellos para conocer de cerca sus posibilidades, limitaciones y situaciones. Para lograr esta idealización de docente sienten que hay que lograr un balance entre lo aprendido en su carrera, la experiencia y la situación de aprendizaje, pero lo que finalmente los hará docentes exitosos es enseñar con pasión, es decir, enseñar con la convicción de que es deber del docente buscar la forma en que sus estudiantes aprendan:

«Si a mí me apasiona la enseñanza... yo voy a... como los videos que usted nos muestra... voy a buscar la forma, me muevo con ellos, brinco, o sea, eso es... es eso, esa pasión, como ese amor» (sesión dialógica # 1 E).

Sin embargo, la idealización de su rol provoca en ellos otro conflicto, dado que la realidad contextual de las escuelas les presenta clases muy numerosas que no les permiten aplicar lo aprendido y enseñar de la forma que consideran es la mejor; por el contrario, se frustran y sienten la labor docente extremadamente ardua.

Saberes y conflictos de los estudiantes de Lengua española

Los docentes en formación de Lengua española evidencian un gran interés en enseñar su conocimiento específico mediante enfoques propios de la disciplina: «enfoque

semántico-comunicativo». Se refieren a ello con propiedad, lo que demuestra los conocimientos adquiridos en la formación profesional brindada por el programa.

Una de las participantes lo expresa así: «Deseo ser una maestra integral de Lengua Española, comprometida con la enseñanza desde un enfoque semántico-comunicativo, con personalidad amigable y respetuosa» 1-D.

Asimismo, sus trayectorias académicas como licenciados les han servido para consolidar una identidad marcadamente pedagógica. Esta identidad se manifiesta en una vocación por la enseñanza que prioriza un conocimiento profundo del alumno, a la par que busca comprender sus circunstancias particulares y sus necesidades específicas de aprendizaje. Una de ellas señala: «[...] enseñar Lengua española atendiendo a las necesidades de los educandos, pienso que su estudio va más allá de conceptos, reglas, categorías y principios» N1-D.

4. Discusión y conclusiones

En estos estudiantes en formación se nota el entusiasmo, cuando se expresan de su forma de enseñar, con conjugar su faceta emocional con su conocimiento del área de una manera apasionada (Fried, 2001; Andrews, 2004). La pasión por enseñar es un componente de la identidad docente que se ha estudiado en Carbonneau et al. (2008). Los motiva la labor que desempeñan y el compromiso social que implica para ellos. Este encargo social forma parte de sus motivaciones para enseñar y se asemeja a lo encontrado por Wang et al. (2021) en su estudio en cuanto a que el compromiso docente es el principal motivador del esfuerzo y persistencia para que los practicantes aprendan a enseñar, a través de la identificación, el apego emocional (Meyer & Allen, 1991). También es coherente con lo hallado por Álvarez et al. (2010).

5. Referencias bibliográficas

- Aguirre, E., Ubaque, D. & Salazar-Sierra, A. (2023). Estudiantes profesores de lenguas: identidades emergentes en la práctica docente. *magis, Revista Internacional de Investigación en Educación*, 16, 1-22. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.m16.epli>
- Álvarez, Z., Porta, L., & Sarasa, M. C. (2010). Itinerarios de la buena enseñanza a partir de los relatos biográficos docentes. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 14(3), 89-98 <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56715702007>
- Andrews, D. (2004). Putting the heart before the course: Passion vs. Planning. *The Nea Higher Education Journal*. 49-55 <https://r.issu.edu.do/Xw>
- Archanjo, R., Barahona, M., & Finardi, K. (2019). Identity of foreign language pre-service teachers to speakers of other languages: Insights from Brazil and Chile. *Colombian Applied Linguistics Journal*, 21(1), 71-84. <https://doi.org/10.14483/22487085.14086>
- Aristizábal, A., & García, A. (2012). Construcción de la Identidad Profesional Docente: ¿Posibilidad o Utopía? En: Asociación Colombiana para la Investigación en Educación en Ciencias y Tecnología, *Revista EDUCyT*. Vol. Extraordinario, diciembre.
- Beijaard, D., Meijer, P. C., & Verloop. N. (2004). Reconsidering research on teachers' professional identity. *Teaching and Teacher Education*, 20(2), 107-128. <https://hdl.handle.net/1887/11190>

- Bolívar, A. (2006). *La identidad profesional del profesorado de secundaria: crisis y reconstrucción*. Ediciones Aljibe.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <http://dx.doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Carbonneau, N., Vallerand, R. J., Fernet, C., & Guay, F. (2008). The role of passion for teaching in intrapersonal and interpersonal outcomes. *Journal of Educational Psychology*, 100(4), 977 <http://dx.doi.org/10.1037/a0012545>
- Clandinin, D. J. (2019). *Journeys in narrative inquiry: The selected works of D. Jean Clandinin*. Routledge.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). Introduction. The discipline and practice of qualitative research. En N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The SAGE handbook of qualitative research* (4th ed., pp. 1-20). Sage Publications.
- Flores, M., & Day, C. (2006). Contexts which Shape and Reshape New Teachers' Identities: A Multi-Perspective Study. *Teaching and Teacher Education*, 22, 219-232. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2005.09.002>
- Fried, R. L. (2001). *The Passionate Teacher: A Practical Guide*. Beacon Press.
- Kanno, Y., & Stuart, C. (2011). Learning to become a second language teacher: Identities-in-practice. *The Modern Language Journal*, 95(2), 236-252. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2011.01178.x>
- Mason, S. L., & Chik, A. (2020). Age, Gender and Language Teacher Identity: Narratives from Higher Education. *Sexuality & Culture*, 24, 1028-1045. <https://doi.org/10.1007/s12119-020-09749-x>
- Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. *Human Resource Management Review*, 1(1), 61-89. [http://dx.doi.org/10.1016/1053-4822\(91\)90011-Z](http://dx.doi.org/10.1016/1053-4822(91)90011-Z)
- Morales, I., Correa, M., & Salgado, A. (2020). Saberes pedagógicos en la enseñanza de la lengua castellana: Un enfoque biográfico narrativo para la interpretación de la identidad docente. *Revista Complutense de Educación*, 31(4), 529-538. <https://doi.org/10.5209/rced.65848>
- Moura, J., & Nacarato, A. (2017) A entrevista narrativa: dispositivo de produção e análise de dados sobre trajetórias de professoras. *Cadernos de Pesquisa*, 24(1), 15-30. Recuperado de: <https://periodicoeletronicos.ufma.br/index.php/cadernosdepesquisa/article/view/17580>.
- Nias, J. (1996). Thinking about feeling: The emotions in teaching. *Cambridge Journal of Education*, 26(3), 293-306. <https://doi.org/10.1080/0305764960260301>
- Sachs, J. (2005). Teacher education and the development of professional identity: learning to be a teacher 1. In *Connecting Policy and Practice*, 5-21. Routledge.
- Trent, J. (2010). "My two masters": Conflict, contestation, and identity construction within a teaching practicum. *Australian Journal of Teacher Education*, 35(7), 1-14. <http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2010v35n7.1>
- Vaillant, Denise. (2007, del 5 al 7 de septiembre). La identidad docente. [Conferencia] En I Congreso Internacional Nuevas Tendencias de la Formación Permanente del Profesorado. Barcelona, España. http://www.ub.edu/obipd/docs/la_identidad_docente_vaillant_d.pdf
- Wang, G., Strong, M., Zhang, S., & Liu, K. (2021). Preservice teacher professional commitment: A conceptual model and literature review. *Teaching and Teacher Education*, 104, 103373. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103373>